

بررسی تاثیر سخت کننده در رفتار دیوارهای برشی فولادی بازشو دار

امیر مختارز نوزی*^۱، محمد رضا ولی پور^۲.

۱. دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی عمران – سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرفسور حسابی تفرش
۲. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرفسور حسابی تفرش

چکیده

دیوارهای برشی فولادی از دهه ۱۹۷۰ در برخی از سازه های مهم جهان به عنوان سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی مورد استفاده قرار گرفته است. اساس ایده ای این سیستم، بهره گیری از میدان کششی قطری است که پس از کمانش ورق فولادی در آن ایجاد می شود. در برخی موارد وجود بازشو به دلایل معماری و یا عبور لوازم تاسیساتی از این سیستم امری اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش، اثر ایجاد بازشو به ابعاد ۱ متر در ۱ متر که در وسط پانل واقع شده اند و دارای سخت کننده هستند مورد مطالعه قرار می گیرد. به این منظور، نتایج مدلسازی نرم افزار اجزای محدود ABAQUS با یک نمونه آزمایشگاهی معتبر مقایسه گردید تا صحت آن بررسی شود. همگرایی خوبی میان نتایج ملاحظه شده است که بیان گر درستی مدلسازی است. تحلیل استاتیکی غیرخطی (Pushover) این نرم افزار و آنالیز مدل ها نشان می دهد که تقویت اطراف بازشو به وسیله سخت کننده فولادی باعث افزایش مقاومت برشی نهایی، سختی جانبی و جذب انرژی سیستم، سبب می گردد. اضافه شده سخت کننده در بالا و پایین بازشو باعث توزیع یکنواخت تر کرنش و جلوگیری از تمرکز کرنش در گوشه های بازشو گردید.

کلمات کلیدی: دیوار برشی فولادی، بازشو، سخت کننده

۱. مقدمه

سیستم دیوار برشی فولادی، متشکل از اعضای تیر و ستون با ورق فولادی میانقاب می باشد که با اتصالات پیچی و یا جوشی به قاب اطراف خود متصل شده است. دیوارهای برشی فولادی در کاربردهای اولیه بیشتر بصورت تقویت شده بودند، اما امروزه برای پژوهشگران، عملکرد مناسب دیوارهای برشی فولادی بدون سخت کننده مشخص شده است. زمانی که ضخامت ورق فولادی کم می باشد، ورق در بارهای بسیار کم کمانش نموده و مکانیزم تحمل بار از برش درون صفحه به میدان کششی قطری تبدیل می گردد. در طراحی سازه ها به غیر از سازه های بلند و مهم، تامین فضاهای مناسب داخلی و ملاحظات معماری از مهمترین اهداف طراحی است که پس از آن، مهندس طراح مقید به ایجاد سازه مناسب در چارچوب فضاهای تعیین شده خواهد بود. اعمال چنین نیازهای معماری و زیباسازی را می توان یکی از عوامل ایجاد بازشو در دیوارهای برشی فولادی به حساب آورد. برخی مواقع از دیدگاه سازه ای نیز لازم می گردد که در دیوارهای برشی فولادی، بازشو ایجاد شود. نیاز طراح به ورق فولادی نازکتر در طراحی دیوار برشی فولادی و یا کاربرد فولاد با مقاومت تسلیم کم که ممکن است در بازار قابل دسترس و موجود نباشند، از جمله موارد سازه ای موثر در ایجاد بازشو می توانند قلمداد شوند. از

این رو در پژوهش حاضر به دلیل اهمیت شناخت رفتار دیوارهای برشی فولادی، مطالعاتی در مورد تاثیرات بازشو و سخت کننده ها در این سیستم سازه ای انجام گرفته است.

دیوار برشی فولادی از دهه 1970 میلادی در ساختمانهای مختلف بویژه ساختمان های بلند بعنوان یک سیستم با عملکرد مناسب جهت مقابله با نیروهای جانبی مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. دیوار برشی فولادی شامل ورق پرکننده فولادی می باشد که پیرامون آن را سیستم تیرها و ستون ها در بر گرفته است. این سیستم همانند یک تیر ورق فولادی قائم است که بصورت طره ای قرار گرفته شده و در آن ستون ها نقش بال های تیوروق را ایفا می کنند در حالیکه تیرها به عنوان سخت کننده های جان عمل می کنند. سختی الاستیک بالا، شکل پذیری زیاد و رفتار هیستریزس پایدار در بارگذاری رفت و برگشتی از خصوصیات این سیستم می باشد (آستانه، ۲۰۰۱). دیواری برشی فولادی در مقایسه با سایر سیستم های مقاوم جانبی دارای مزایایی است که می تواند هزینه های کلی یک ساختمان را بطور اساسی کاهش دهد. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. ظرفیت جذب انرژی نسبتاً زیاد با رفتار هیستریزس پایدار.
 ۲. سبک تر بودن وزن آن در مقایسه با قاب های بتن مسلح که پیامد آن کاهش بار مورد نظر روی ستون ها و پی ها و در نتیجه کاهش نیروی لرزه ای است.
 ۳. ایجاد شرایط بهتر جهت بازرسی و کیفیت بالاتر جهت کنترل.
 ۴. قابلیت افزایش فضا به ویژه در ساختمان های بلند مرتبه بدلیل سطح مقطع کمتر در مقایسه با دیوارهای برشی بتن مسلح.
 ۵. نصب بسیار آسانتر و سریعتر در کاربردهای مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای (رابرتز و صیوری، ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲).
- در گذشته طرح دیوار های برشی فولادی به صورتی بود که به ورق جان اجازه کمانش داده نمی شد. این ایده بسیار محافظه کارانه بود در حالی که ظرفیت فراکمانشی سیستم بسیار بالا می باشد. روش های طراحی جدید بر مبنای استفاده از ظرفیت فراکمانشی این سیستم استوار است. تاکاناشی و همکاران (۱۹۷۳) یک سری مطالعات آزمایشگاهی بر روی ۱۲ نمونه یک و دو طبقه دیوار برشی فولادی ورق نازک تقویت شده را تحت آزمایش های رفت و برگشتی شبه استاتیکی انجام دادند. تمام نمونه ها دارای سخت کننده های عمودی یا عمودی و افقی در یک یا دو طرف ورق فولادی (به جزء نمونه اول) بودند. اتصالات اعضای مرزی به صورت مفصلی در نظر گرفته شده بود. نتایج نشان داد که نمونه ها قادرند تغییر شکل های بزرگی را تحمل کنند و رفتار بسیار پایدار و شکل پذیری از خود نشان دهند.
- صیوری قمی و رابرتز در سال ۱۹۹۱ در انگلستان آزمایش های رفت و برگشتی شبه استاتیکی را روی ۱۶ پانل نازک تقویت نشده در مقیاس کوچک جهت بررسی مشخصات بار- تغییر مکان انجام دادند. این نمونه ها، شامل ورق های فولادی هستند که با استفاده از پیچ به یک قاب چهارمفصلی متصل شده اند. برخی از پانل ها سوراخ دارند. بارگذاری رفت و برگشتی در امتداد قطر جهت ایجاد برش خالص اعمال شد. تمام پانل ها شکل پذیری کافی از خود نشان دادند.

پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که مقاومت و سختی به طور خطی در برابر $(1 - \frac{D}{d})$ کاهش می یابد. d ارتفاع پانل و D قطر بازشو می باشد. در این مطالعات همچنین یک مدل تحلیلی از رفتار هیستریزس پانل های برشی به دست آمد.

۲. معرفی نمونه مورد مطالعه

مدل عددی تمام نمونه ها شامل قاب با ورق فولادی با استفاده از برنامه المان محدود غیر خطی ABAQUS تحلیل گردید. این نرم افزار قادر به حل مسائل مهندسی با درجات غیر خطی بالا می باشد. مدلسازی دیوارهای برشی فولادی نازک، به خاطر رخ دادن کمانش های متعدد و وارد شدن ورق به ناحیه پس کمانش با مشکلات زیادی روبرو است. نوع آنالیز می تواند تأثیر زیادی بر نتایج بگذارند از این رو تئوری تغییر شکل های بزرگ به کار گرفته شده است. نتایج مدل نرم افزاری اجزای محدود ABAQUS 6.9 و نتایج یک نمونه

آزمایشگاهی معتبر توسط Vian و Bruneau در سال ۲۰۰۴ میلادی با هم مقایسه شده و همگرایی خوبی، میان رفتار آن‌ها مشاهده شده است که بیانگر درستی مدل‌سازی است. حال می‌توان ادعا کرد که نتایج بدست آمده قابل استناد است.

شکل ۱، رفتار مدل اجزای محدود را در مقایسه با نمونه‌ی آزمایشگاهی نمایش می‌دهد.

شکل ۱. نمودار بار- تغییر مکان جانبی نمونه‌ی آزمایشگاهی و مدل اجزای محدود

برای بررسی تاثیر سخت کننده ها بر رفتار دیوار برشی فولادی، یک قاب کناری دو دهانه از یک ساختمان اسکلت فلزی ۶ طبقه با قاب خمشی متوسط که در شهر تهران واقع شده انتخاب، و در نرم افزار ABAQUS مورد بررسی قرار گرفت. کاربری این ساختمان مسکونی می باشد. نمای قاب مورد مطالعه در شکل ۲ نشان داده شده است. در این تحقیق دیوار برشی فولادی با روش اجزای محدود (FE) مدل‌سازی و اثر غیرخطی بودن هندسه و مواد در آن لحاظ شده است.

شکل ۲. نمای قاب مورد مطالعه

محل قرارگیری ساختمان منطقه با خطر لرزه ای بسیار زیاد و نوع خاک II مشخص شده است. سقف سازه از نوع مرکب با بارهای زنده و مرده طبقات به ترتیب برابر ۲۰۰ و ۵۰۰ کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته شده است. ستون ها با مقطع IPB280 و تیرها از مقطع IPB240 تشکیل شده اند. صفحه دیوار برشی فولادی و سخت کننده ها به ضخامت ۶ میلیمتر انتخاب شده اند. سخت کننده های به عرض ۱۴ سانتیمتر در دو راستای افقی و قائم به عرض ۱۲ سانتیمتر در راستای عمودی در اطراف پنجره نصب شده اند. در واقع مدل های مورد مطالعه شامل ۵ مدل می باشند: ۱. قاب با دیوار برشی بدون بازشو. ۲. قاب با دیوار برشی بازشو دار. ۳. قاب با دیوار برشی بازشودار با سخت کننده افقی. ۴. قاب با دیوار برشی بازشودار با سخت کننده قائم. ۵. قاب با دیوار برشی فولادی بازشودار با سخت کننده افقی و قائم شکل های ۳ تا ۶. در جدول ۱ مشخصات فولاد مصرفی ارائه شده است. دیوار برشی فولادی شامل تیر، ستون و ورق نازک پانل است. کلیه اجزای این سیستم با استفاده از المان پوسته (Shell) مدل سازی شده اند.

جدول ۱. مشخصات مصالح دیوار برشی فولادی مورد مطالعه

	Fu (MPa)	Fy (MPa)	E (GPa)	فولاد مصرفی	
۰.۳	۳۷۰	۲۴۰	۲۱۰	ST 37	تیر، ستون و سخت کننده
۰.۳	۳۷۰	۲۴۰	۲۱۰	ST 33	صفحه فولادی

یکی از راه های موثر برای بهبود رفتار کمانشی و افزایش قابلیت جذب انرژی در دیوار برشی فولادی، نصب سخت کننده بر روی آن می باشد. همچنین با توجه به آنکه از دیرباز وجود بازشوها در دیوارهای برشی به جهت ایجاد تمرکز تنش ها و ضعف های دیگر مورد توجه و بررسی بوده است در این تحقیق مدل دیوار برشی بدون بازشو، با بازشو و با بازشو همراه با سخت کننده های قائم در یک سمت دیوار برشی به وسیله تحلیل غیر خطی اجزا محدود، با استفاده از نرم افزار ABAQUS مدل سازی و بررسی قرار گرفته است.

شکل ۴. موقعیت سخت کننده های افقی

شکل ۳. موقعیت بازشوها

شکل ۶. موقعیت سخت کننده افقی و قائم

شکل ۵. موقعیت سخت کننده های قائم

بررسی مدل های آزمایش شده توسط محققان نشان می دهد که کمانش های بحرانی در دیوار های برشی فولادی بازشو دار در لبه های بازشو اتفاق می افتد و اولویت به کارگیری سخت کننده ها در این نواحی بیش از سایر نواحی اهمیت پیدا می کند. تمام مصالح مدل ها به صورت ایزوتروپیک مدل شده و با توجه به مصالح فولاد، معیار تسلیم فون میزز انتخاب شده است (خرازی و همکاران، ۲۰۰۸). در این پژوهش، رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی دارای بازشو (دارای سخت کننده و بدون آن) بررسی شده است. اثر ایجاد این بازشو در رفتار این سیستم، با مقایسه ی سختی الاستیک و بار اعمالی به دیوارهای مذکور برای ایجاد تغییر مکان نسبی جانبی ۱ سانتیمتر و ۸ سانتیمتر مورد مطالعه قرار می گیرد. تغییر مکان نسبی جانبی ۱ سانتیمتر، حدی است که در آن ورق فولادی و نواحی کمی از تیر نمونه های مدلسازی براساس معیار تسلیم فون میزز (Von Mises) در ابتدای ناحیه خمیری واقع می شوند. به منظور مشاهده ی رفتار کامل نمونه ها، حداکثر تغییر مکان جانبی اعمالی به نمونه ها ۸ سانتیمتر انتخاب شد تا قسمت هایی از ستون ها هم در ناحیه خمیری واقع شوند. مدل ها تحت اثر بارگذاری جانبی افزایشی از مقدار صفر تا حدی که تغییر مکان جانبی سازه به حد مجاز (۸ سانتیمتر) برسد قرار گرفتند. منحنی پوش بدست آمده از روش المان های محدود برای دیوار برشی در مدل بدون بازشو و بدون سخت کننده با نتایج آزمایشگاهی ارایه شده در بالا مورد مقایسه قرار گرفتند.

۳. بررسی اثر استفاده از سخت کننده در بازشو

۳-۱. کانتور تغییر شکل

دیوارهای برشی فولادی سازه های مقاوم در برابر بارهای جانبی بخصوص زلزله هستند و بهمین دلیل استفاده از آنها در ساختمان افزایش یافته است. برای سه مدل، کانتور تغییر شکل خارج از صفحه در شکل های ۷ تا ۱۱ نشان داده شده است. چنانچه در شکل ۷ که مربوط به مدل شماره ۱ یعنی به دیوار بدون بازشو می باشد، تنش ماگزیمم در محل المان مرزی یعنی در ستون ها اتفاق می افتد. با مقایسه کانتور تغییر شکل خارج از صفحه مدل ۲ و مدل ۱ مشاهده می شود که، تنش ماگزیمم و مینیمم در حالتی که در دیوار بازشو وجود دارد نسبت به بدون بازشو کمتر شده است. بهترین حالت در بین مدل ها مربوط به مدل شماره ۵ می باشد. اما از بین مدل های ۳ (سخت کننده های افق) و مدل ۴ (سخت کننده های قائم)، مدل شماره ۴ رفتار مناسب تری نشان می دهد. با دقت در شکل های توزیع تنش در ۵ مدل مورد مطالعه، مشاهده می شود استفاده از سخت کننده باعث توزیع یکنواخت و مناسب تر تنش در کل سیستم شده و از تمرکز تنش در اطراف بازشو و از افزایش تنش در المان های مرزی عمودی جلوگیری کرده است. افزایش تنش در ورق های پرکننده های که دارای سخت کننده می باشند، نشان دهنده افزایش ظرفیت پس کمانشی و توسعه بهتر عملکرد میدان کششی در ورق پرکننده آنها است.

شکل شماره ۷. کانتور تغییر شکل خارج از صفحه مدل شماره ۱

شکل شماره ۸. کانتور تغییر شکل خارج از صفحه مدل شماره ۲ دیوار دارای بازشو

شکل شماره ۹. کانتور تغییر شکل خارج از صفحه مدل شماره ۳ دیوار دارای بازشوی با سخت کننده افقی

شکل شماره ۱۰. کانتور تغییر شکل خارج از صفحه مدل شماره ۴ (دیوار دارای بازشوی با سخت کننده قائم)

شکل شماره ۱۱. کانتور تغییر شکل خارج از صفحه مدل شماره ۴ (دیوار دارای بازشوی با سخت کننده افقی و قائم)

۲-۳. نمودار بار - تغییر مکان

نمودار بار - تغییر مکان افقی ۴ مدل دیوار برشی بازشودار دارای سخت کننده در شکل های زیر نشان داده شده است. یکی از روش های بهینه و اقتصادی به منظور افزایش در جهت بهبود عملکرد دیوار برشی فولادی اضافه نموده سخت کننده ها به ورق فولادی می باشد. معمول است که برای بهتر کردن وضعیت ورق و توسعه میدان کششی به طور همزمان از سخت کننده های طولی و عرضی استفاده می شود که این پدیده به علت پائین بودن مقاومت برشی جان و نیروی فشاری زیاد در بال تیورورق بوجود می آید. با بررسی شکل های ۱۲ تا ۱۵ مشاهده می شود که برای رسیدن به تغییر مکان هدف که 0.108 سانتیمتر می باشد در مدل ۵ نیروی بیشتری مورد نیاز می باشد. برای مدل ۳، ۱۱٪، مدل ۴، ۳۶٪ و مدل شماره ۵، ۴۰٪ نیروی بیشتری نسبت به مدل ۱ که دارای بازشو و بدون سخت کننده است برای رسیدن به این تغییر مکان لازم می باشد.

از دو حالت سخت کننده افقی و قائم، سخت کننده های قائم رفتار مناسب تری نشان می دهند. چرا که به اندازه ۲۵٪ نسبت به سخت کننده های افقی باعث افزایش نیروی قابل تحمل توسط قاب می شوند.

شکل شماره ۱۲. نمودار بار - تغییر مکان در مدل شماره ۲

شکل شماره ۱۳. نمودار بار - تغییر مکان در مدل شماره ۳

شکل شماره ۱۴. نمودار بار - تغییر مکان در مدل شماره ۴

شکل شماره ۱۵. نمودار بار - تغییر مکان در مدل شماره ۵

۳-۳. ضریب رفتار

برای بررسی ضریب رفتار سازه ها از روش دو خطی یانگ استفاده شده است. منحنی پاسخ واقعی و دو خطی یانگ در شکل ۱۶ نشان داده شده است. در این شکل محور قائم برش پایه و محور افقی تغییر مکان افقی بالای نمونه می باشد. در این شکل V_c حداکثر برش پایه است در صورتی که سازه در محدوده الاستیک باقی بماند و تغییر مکان متناظر با آن ΔC است. V_y بار جاری شدگی نمونه است

و تغییر مکان متناظر این بار نامیده Δy می شود. V_x متناظر برش پایه ای است که اولین عنصر به مرحله پلاستیک می رسد و از این مرحله به بعد سازه به طور قابل توجهی از مرحله الاستیک خارج شده و تحلیل خطی برقرار نمی باشد. ضریب رفتار نمونه ها در جدول شماره ۲ نشان داده شده است.

ضریب مقاومت افزون Ω برابر است با:

$$\Omega = \frac{V_y}{V_c} = \frac{\Delta_y}{\Delta_s}$$

رابطه ۱

ضریب رفتار ناشی از بار جاری شدگی R_μ به صورت زیر تعریف می شود:

$$R_\mu = \frac{V_c}{V_y}$$

رابطه ۲

ضریب رفتار R برابر است با:

$$R = \frac{V_c}{V_s} = \frac{V_c}{V_y} \frac{V_y}{V_s} = R_\mu \Omega$$

رابطه ۳

شکل شماره ۱۶. منحنی واقعی نمونه و مشخصات منحنی دو خطی یانگ

جدول ۲. ضریب رفتار نمونه ها

R	Ω	$R\mu$	مدل	ردیف
۱۴/۷۱	۲/۷۶	۵/۳۳	مدل ۱	۱
۱۲/۸۰	۲/۴۰	۵/۳۳	مدل ۲	۲
۱۴/۶۰	۲/۲۰	۶/۳۶	مدل ۳	۳
۱۴/۸۰	۲/۱۸	۶/۸۰	مدل ۴	۴
۱۵/۲۰	۲/۱۵	۷/۰۷	مدل ۵	۵

بر اساس نتایج حاصل از ضریب رفتار مدل ها (جدول ۲)، می توان ضریب رفتار ۱۵ را برای قاب بدون بازشو و ضریب رفتار ۱۳ برای قاب دارای بازشو در نظر گرفت. همانطور که از محاسبات بالا مشخص است با اضافه شدن باز شو به دیوار ضریب رفتار آن کاهش داشته است. بیشترین ضریب رفتار نیز مربوط به حالتی است که هر دو نوع سخت کننده افقی و قائم بصورت همزمان استفاده شده اند. قاب با دیوار برشی بازشودار سخت کننده های افقی (مدل شماره ۳) نسبت به قاب با دیوار برشی بازشودار سخت کننده های قائم (مدل شماره ۴)، ضریب رفتار بیشتری دارد. یعنی سخت کنندگان قائم نسبت به سخت کننده های افقی ۵٪ ضریب رفتار سازه را بیشتر افزایش داده است. همانطور که از استاندارد ۲۸۰۰ ملی ایران می دانیم با افزایش ضریب رفتار سازه باعث کاهش نیروهای وارد بر آن و در نتیجه افزایش مقاومت قاب می گردد. بنابراین از بین مدل های بالا بهترین حالت مربوط به مدل شماره ۴ و ۵ می باشد.

۴. نتایج

نتایج نشان داد که تقویت اطراف بازشو به وسیله سخت کننده فولادی سبب: افزایش مقاومت برشی نهایی، سختی جانبی و جذب انرژی سیستم، سبب می گردد. اضافه شده سخت کننده در بالا و پایین بازشو باعث توزیع یکنواخت تر کرنش و جلوگیری از تمرکز کرنش در گوشه های بازشو گردید. ضریب رفتار قاب فولادی دارای دیوار برشی فولادی بعد از ایجاد بازشو در آن به اندازه ۱۴٪ کاهش می یابد. قاب های دارای دیوار برشی با سخت کننده جاذب انرژی بیشتری نسبت به دیوارهای بدون سخت کننده هستند.

ضریب مقاومت بار افزون Ω در دیوار برشی فولادی با سخت کننده و بدون سخت کننده به ترتیب ۲/۱۵ و ۲/۴۰ می باشد و مقدار این ضریب در دیوار برشی فولادی بدون سخت کننده، ۱۰ درصد بیشتر از دیوار برشی با سخت کننده است.

سخت کننده های قائم نسبت به سخت کننده های افقی تاثیر بیشتری در افزایش سختی، افزایش مقاومت و افزایش جذب انرژی قاب را دارند. بهترین حالت افزایش سخت کننده دیوار برشی فولادی بازشودار، اضافه کردن همزمان سخت کننده های افقی و قائم در اطراف بازشو می باشد. به طور کلی در دیوار های برشی فولادی در توزیع تنش در اعضا مرزی بسیار متغیر بوده که با افزودن سخت کننده ها توزیع تنش در این اعضا یکنواخت می گردد.

۵. مراجع

- Astaneh-Asl, Abolhassan. (2001). "Seismic Behavior and Design of Steel Shear Walls",Steel TIPS Report.
- Kharrazi, MHK. Prion, HGL. Ventura, CE. (2008). " Implementation of M-PFI Method in Design of Steel Plate Walls". Journal of Constructional Steel Research, 64(4), 465-479.
- Roberts, T.M. Sabouri-Ghomi, S. (1991), "Hysteretic Characteristics of Unstiffened Steel Plate Shear Panels". Thin-Walled Structures, 14, 145-162.
- Roberts, T.M. Sabouri-Ghomi, S. (1992) , " Hysteretic Characteristics of Unstiffened Perforated Steel Plate Shear Panels. Thin-Walled Structures, 14, 139-151.
- Sabouri-Ghomi, S. Ventura, CE. Kharrazi, HKM. (2005). "Shear Analysis and Design of Ductile Steel Plate Walls". ASCE Journal of Structural Engineering, 131(6), 878-889.
- Tanaka, Y. Ichioka, Y. Kono, S. Ohta, Y. and F. Watanabe. (2008). "Precast Prestressed Portal Frames with Corrugated Steel Panel Dampers," the 14th World Conference on Earthquake Engineering, China.
- Vian, D. Bruneau, M. (2004). "Testing of Special LYS Steel Plate Shear Walls",13th Conference on Earthquake Engineering, Vancour, B.C,Canada.